

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий таджикот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнура Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Davlatbek Turdibekovich Qudratov,
Guliston Davlat Universiteti dekan o'rinbosari
davlatkudratov1984@gmail.com

O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR

For citation: Davlatbek T.Kudratov. UZBEKISTAN AND THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION: PROSPECTS AND PROBLEMS IN THE TOURISM SECTOR. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp. 75-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732410>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston va Islom hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning turli yo'nalishlari ko'rib chiqilib, xususan, turli ilmiy adabiyotlar tahlili asosida ziyorat turizmini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar o'rganilgan. IHTga a'zo mamlakatlar O'zbekistonning turistik salohiyati haqida yetarlicha xabardor emasligi, O'zbekistonda turizm sohasidagi izchil islohotlar turizmni rivojlantirish imkonini berayotganligi, shu sababli yurtimizga kelayotgan sayyohlar soni ko'payib borayotganligi o'rganildi. Ayniqsa, Malayziya, Indoneziya, BAA va boshqa davlatlar uchun tasavvufning yetakchi namoyandalari va islom olamining yetuk allomalarining shu hududda yetishib chiqqanligi, yurtimiz o'zining boy tarixiy-madaniy merosi bilan sayyoxlarni jalb etishi, bundan tashqari, hamkorlikni yanada rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, forum, ishtirokchilar, tashkilotlar, tarix

Давлатбек Турдибекович Кудратов,
Заместитель декана Гулистанского государственного университета
davlatkudratov1984@gmail.com

УЗБЕКИСТАН И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены различные направления сотрудничества Узбекистана и Организации исламского сотрудничества, в частности на основе анализа различной научной литературы изучены предпосылки возможности в развитии зиярат туризма. Изучено, что страны участники ОИС мало осведомлены о туристическом потенциале Узбекистана, в связи с чем выезжающих туристов больше чем въезжающих, но последовательные реформы в сфере туризма в Узбекистане позволяют развивать зиярат туризм, в частности для таких стран как Малайзия, Индонезия, ОАЭ и другие, привлекая их своим богатым историко-

культурным наследием ведущих представителей суфизма и других представителей исламского мира, кроме того рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Ключевые слова: туризм, форум, участники, организации, история, потенциал

Davlatbek T. Kudratov,
Deputy Dean of Gulistan State University
davlatkudratov1984@gmail.com

UZBEKISTAN AND THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION: PROSPECTS AND PROBLEMS IN THE TOURISM SECTOR

ABSTRACT

The article examines various areas of cooperation between Uzbekistan and the Organization of Islamic Cooperation, in particular, based on the analysis of various scientific literature, the prerequisites for the possibility of developing ziyorat tourism were studied. It was studied that the OIC member countries are little aware of the tourism potential of Uzbekistan, in connection with which there are more outgoing tourists than incoming tourists, but consistent reforms in the tourism sector in Uzbekistan allow developing ziyorat tourism, in particular for such countries as Malaysia, Indonesia, the UAE and others, attracting them with its rich historical and cultural heritage of leading representatives of Sufism and other representatives of the Islamic world, in addition, promising areas for further cooperation were considered.

Index Terms: tourism, forum, participants, organizations, history

Dolzarbliqi:

Islom hamkorlik tashkiloti deb nom olgan bu tuzilma to'rt qit'ada yashovchi 1,5 milliard aholiga ega 57 davlatni o'z ichiga olgan BMTdan keyin ikkinchi yirik tashkilot hisoblanadi. Islom hamkorlik tashkiloti 1971 yil may oyida Saudiya Arabistonining Jidda shahrida, 1969 yilda musulmon davlat va hukumat rahbarlari hamda 1970 yilda musulmon tashqi ishlar vazirlari sammitlaridan so'ng tashkil etilgan islomiy tashkilotdir. Tashkilotga a'zo davlatlar: Afg'oniston, Jazoir, Bahrayn, Bangladesh, Benin, Bruney, Burkina-Faso, Kamerun, Chad, Komor orollari, Jibuti, Misr, Gabon, Gambiya, Gvineya, Gvineya-Bisau, Indoneziya, Eron, Iroq, Iordaniya, Quvayt, Livan, Liviya, Malayziya, Maldiv orollari, Mali, Mavritaniya, Marokash, Niger, Ummon, Pokiston, Falastin ma'muriyati (PA), Qatar, Saudiya Arabistoni, Senegal, Syerra-Leone, Somali, Sudan, Suriya (to'xtatilgan), Tunis, Turkiya, Uganda, Birlashgan Arab Amirliklari va Yaman.

Konferensiya ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy faoliyatni muvofiqlashtirish orqali islom birdamligini targ'ib qilishga qaratilgan. Musulmonlar kurashini kuchaytirish shiori ostidagi konferensiya irqiy bo'linish va kamsitishni, ayniqsa falastinliklarga nisbatan barham berishga va'da beradi. Loyihalar qatoriga Xalqaro Islom axborot agentligi, Islom taraqqiyot banki, Islom birdamlik jamg'armasi va Jahon islom ta'limi markazi kiradi. Misr 1979-yilda Isroil bilan Kemp-Devid kelishuvi deb nomlanuvchi shartnomani imzolaganidan keyin to'xtatilgan edi; 1984 yilda tashkilotga qayta qo'shilish taklifini qabul qildi. Suriya 2012-yilda "arab bahori" namoyishchilarni bostirish fuqarolar urushiga aylangani sababli to'xtatilgan edi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotning metodologiyasi analiz va sintez, tadrjijiylik, tarixiy-qiyosiy, obyektivlik, davriy-muammoviy va retrospektiv tahlil yetishga asoslanadi. Bugungi kunda dunyo fanida tarixiy tadqiqotlar bo'yicha qo'lg'a kiritilayotgan yutuq va yangiliklardan, ayniqsa, ko'pchilik dunyo olimlari tomonidan qabul qilingan tadqiqot usullari va yondashuvlardan imkon qadar foydalanishga harakat qilindi. Tadqiqot yondashuvlariga asoslangan holda umumjahon tarixiy jarayonlar doirasida O'zbekiston va Islom hamkorlik tashkiloti o'rtasida turizm yo'nalishidagi aloqalar istiqbollari masalalari qarab chiqiladi.

IHT butun dunyodagi musulmonlar huquqlarini, shuningdek, islomning haqiqiy qadriyatlarini himoya qilishga intiladi. Qolaversa, tashkilot musulmonlarga nisbatan har qanday

ko'rinishdagi kamsitishlarni bartaraf etishni maqsad qilgan. Islom hamkorlik tashkiloti musulmonlarning hayotiy manfaatlarini himoya qilish uchun BMT va boshqa hukumatlararo tashkilotlar bilan aloqalarni davom ettiradi.

Ma'lumki, sovet davrida din va diniy an'analar davlat tomonidan qattiq nazoratga olingan. Ta'qiqlar nafaqat O'zbekistonga, balki Markaziy Osiyoning boshqa respublikalariga ham tegishli edi. Biroq, mustaqillikdan keyin vaziyat butunlay o'zgardi. Diniy qadriyatlarni tiklash jarayoni boshlandi, Qur'on va Hadislar, ularga sharhlar o'zbek tilida ko'p miqdorda nashr etildi. O'zbekistonning islom merosi faol targ'ib qilindi. Tiklanish jarayoni boshqa islom davlatlari tomonidan ham iliq kutib olindi [1].

O'zbekiston va IHT o'rtasidagi hamkorlikda mamlakatimizda Xalqaro islom akademiyasi faoliyat yuritayotgani, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti hamda Samarqanddagi Imom Buxoriy xalqaro markazi olimlari islom merosini o'rganish va ommalashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Har yili 11 mingdan ortiq O'zbekiston fuqarolari Haj va Umra ziyoratlariga boradi. O'zbekiston uzoq tarixga ega bo'lgan boy islom madaniyati tufayli islom olamida ulkan ijtimoiy, ma'naviy va iqtisodiy rol o'ynaydi. Shunday qilib, 2007 yilda Toshkent yana uchta shahar qatorida Islom madaniyati poytaxti etib belgilandi.

O'zbekiston turizm sohasida eng yirik va nufuzli hukumatlararo musulmon tashkiloti bo'lgan Islom hamkorlik tashkiloti (keyingi o'rinlarda IHT) bilan hamkorlik qiladi [3].

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida turizmning turli yo'nalishlari, xususan, ziyorat turizmi salohiyatidan foydalanishni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, Prezident Shavkat Mirziyoyev "ziyosat turizmining rivojlanishi nafaqat iqtisodiyot, balki ijtimoiy soha rivojiga ham ta'sir ko'rsatishini" ta'kidladi [4]. IHT hisobotiga ko'ra, O'zbekiston musulmon sayyohlar uchun eng jozibador bo'lgan IHTga a'zo davlatlar o'ntaligiga kiradi [5].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston turizmni rivojlantirish uchun IHTga a'zo davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yishni afzal ko'rdi. Quvayt bilan hamkorlik ayniqsa faol rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil oktabr oyida Toshkent shahrida Quvayt Bosh vazirining birinchi o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri shayx Saboh al-Xalid al-Hamad as-Sabah bilan uchrashuvi ikki tomonning hamkorlikka siyosiy qiziqishini namoyon etdi. Savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish, o'z mamlakatlari ishbilarmon doiralarining aloqalarini o'rnatish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalari ayniqsa rag'batlantirildi. Xuddi shunday bitimlar IHTga a'zo boshqa davlatlar, jumladan Ummon Sultonligi, Eron Islom Respublikasi, Pokiston, Malayziya, Turkiya Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari bilan ham imzolangan [6].

O'zbekiston va BAA o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yil 25-oktabrda o'rnatilgan [7], turizm sohasi ustuvor yo'nalishlardan biri edi. O'zbekiston Prezidenti [8] farmonni imzoladi, unga ko'ra, 20 martdan boshlab BAA fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy etildi, tadbirkorlarga bir yillik ko'p martalik kirish vizalari asosida BAA fuqarolariga tashrif buyurishi belgilandi. O'zbekistonga tadbirkorlik faoliyati uchun bir yil muddatga ko'p martalik vizalar hujjatlar qabul qilingan kuni hisobga olmagan holda uch ish kuni ichida beriladi. O'zbekistonga taklif etuvchi yuridik shaxsga Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilish talabi bekor qilindi. Ushbu yaratilgan imkoniyatlar BAAdan O'zbekistonga sayyohlarning yanada ko'proq kelishiga imkon berdi[9]. Ammo shuni ta'kidlash joizki, ziyoratchilar Arabistonga faqat turizm uchun emas, balki diniy maqsadlarda boradilar. Ammo Saudiya Arabistonidan O'zbekistonga sayyohlar juda kam keladi.

Tadqiqot natijalar:

Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarga ko'ra, bu davlatlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirishni davom ettirish zarur. Turizm sohasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari quyidagilar bo'lishi mumkin: ziyorat turizmi, tibbiy turizm, madaniy-ma'rifiy turizm. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonning sayyohlik va ayniqsa, ziyorat turizmi salohiyatini hisobga olgan holda hamda IHTga a'zo davlatlar sonining va ularda istiqomat qiluvchi aholi salmog'i ancha yuqoriligini inobatga olsak, hozirgacha erishilgan kelishuvlar yetarli emas deb hisoblaymiz.

2017-yildan boshlab O'zbekistonning turizm sohasidagi ikki tomonlama hamkorligi amaliyotiga musulmon davlatlari bilan "ziyosat turizmi"ni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston uchun yangi kelishuv kiritildi. Aynan Pokiston va Turkiya kabi davlatlar bilan O'zbekiston hududida diniy maqsadlarda maxsus sayohatlar tashkil etish bo'yicha o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi ziyosat turizmi bo'yicha shartnomalar imzolangan. O'zbekiston rahbariyati Pokiston bilan ziyosat turizmi sohasidagi munosabatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi, chunki Pokiston sayyohlik oqimi bo'lgan eng yirik musulmon davlatidir. "O'zbekiston havo yo'llari" Milliy aviakompaniyasining Pokiston va O'zbekiston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri parvozlarning yo'lga qo'yilishi mamlakatimizga pokistonlik sayyohlar oqimini bosqichma-bosqich oshirmoqda.

2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzilla Narboyeva IHTning yoshlar masalalariga bag'ishlangan konferensiyasida nutq so'zlagan va oradan bir yil o'tib O'zbekistonning eng qadimiy shaharlaridan biri – Buxoro Islom madaniyati poytaxti bo'ldi. 2021 yilda munosabatlar yanada faollashdi. IHT Bosh kotibi O'zbekistonning IHTdagi doimiy vakili Ulug'bek Maqsudovni qabul qildi; shuningdek, IHT Bosh kotibi Shavkat Mirziyoyevni mamlakat prezidenti lavozimiga saylangani bilan tabrikladi. 2022-yilda IHT Bosh kotibi Husayn Ibrohim Taho va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. IHT Bosh kotibi O'zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va hamkorlikni saqlashdagi rolini yuqori baholadi. Shuningdek, IHT doirasida turizmni rivojlantirish va turistlar almashinuvini kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi.

Xulosalar:

Shunday qilib, O'zbekiston va IHT o'rtasidagi hamkorlik ilg'or va o'zaro manfaatli hamkorlik bilan ajralib turadigan muhim tarixga ega. Butun davr mobaynida O'zbekiston bilan IHT o'rtasidagi hamkorlik rivojlandi. Bu O'zbekistonga Islom olamidagi nufuzini oshirish, rivojlanish bo'yicha o'z qarashlari va mamlakat uchun eng qiziq bo'lgan hamkorlik yo'nalishlarini ilgari surish uchun IHT imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati davlat rahbarining 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (in Uzbek) Available at: <http://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-oliy-maslisga-murojaatnomasi>. (Address to the Oliy Majlis of the press service of the President of the Republic of Uzbekistan on the most important priorities for 2019. (in Uzbek) Available at: <http://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyev's-oliy-maslisga-murojaatnomasi>.)
2. Қарапг: <https://asiaplustj.info/en/news/centralasia/20190415/uzbekistan-listed-among-the-top-ten-oic-ember-countries-in-terms-of-pilgrimage-touris> (See: <https://asiaplustj.info/en/news/centralasia/20190415/uzbekistan-listed-among-the-top-ten-oic-ember-countries-in-terms-of-pilgrimage-touris>)
3. Қарапг: Подробно: www.lex.uz (More details: www.lex.uz)
4. Халқ сўзи 1992, 17 сентябр (People's word, 1992, September 17)
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.01.2019 г. N УП-5611 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан//Народное слово", 26 декабря 2019 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 05.01.2019 N UP-5611 "On additional measures for the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan//Narodnoe slovo", December 26, 2019)
6. Қарапг: <https://eadaaily.com/ru/news/2019/03/26/uzbekistan-i-oae-podpisali-soglasheniya-otrudnichestve-na-10-mlrd>
7. Қарапг: <http://podrobno.uz/friends/interwu%3A+posol+ksa/>

8.Saad Sanad, H. A., Kassem, M. and N. Scott (2010), Tourism and Islamic Law, in Noel Scott, Jafar Jafari (ed.) Tourism in the Muslim World (Bridging Tourism Theory and Practice, Volume 2, Emerald Group Publishing Limited, pp.17 – 30.

9. Низомова, Г. Ш. Сотрудничество Узбекистана и ОИС: состояние и перспективы // Молодой ученый. 2022. № 49 (444). С. 512-515. (Nizomova, G. Sh. Cooperation between Uzbekistan and the OIC: status and prospects // Young scientist. 2022. No. 49 (444). P. 512-515.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000